

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4
ПО КУРСУ «КАРТЫ ПРИРОДЫ»**

**ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.**

МОСКВА-2002

В процессе выполнения практической работы №4 была составлена тектоническая карта на территорию **Алтайского края** в масштабе 1:4800000 в результате генерализации исходного листа карты масштаба 1:1600000 на ту же область.

Тектонические карты раскрывают историю движений земной коры, отраженную в ее современном строении. Поэтому наиболее употребимый принцип при методике составления карт – это принцип выделения тектонических систем по возрасту складчатости.

Из общегеографической информации на карте присутствуют лишь гидрографическая сеть и населенные пункты. В гидрографической сети после генерализации оставлены основные реки и озера (с подразделением на пресные и соленые), характеризующие орографическое строение территории.

В легенде тектонической карты выделяют 2 категории геологических структур:

- Платформы, которые различаются по возрасту складчатого основания
- Складчатые области разного возраста

Т.о., основной принцип построения легенды тектонической карты – отражение одновременно морфологического и генетического принципов.

В свою очередь, платформа имеет сложную структуру, состоящую из фундамента (складчатое основание) и платформенного чехла. На карте количественным фоном обозначен рельеф палеозойского фундамента под платформенным чехлом с глубиной залегания фундамента от уровня моря (амплитуда разброса составляет 1500 м).

Складчатые области разного возраста изображены на карте методом качественного фона. В пределах каждой складчатости оттенками цветов обозначены складчатые комплексы. Изогипсы подчеркивают рельеф фундамента платформ.

Благодаря генерализации карты шкала рельефа палеозойского фундамента стала усеченной: вместо 16 ступеней шкалы (через каждые 100 м) остались лишь основные 10, через 200 м, но для лучшего отражения пластики рельефа сохранены горизонтали –100 и –400.

В изображении областей опускания мезокайнозойской активизации генерализация применялась лишь при прорисовке контуров – обобщение очертаний. Области опускания мезокайнозойской активизации представлены на карте количественным фоном (с подразделением на 3 ступени шкалы: 0 – 200 – 500 – более м). Деление шкалы осталось тем же.

При изображении формаций разных стадий геосинклинального развития сохранены формации средней и поздней стадий развития (это флишеидная и карбонатно-терригенная – средняя стадия, липаритовая и молассовая – поздняя стадия).

Из тектонических структур оставлены глубинные, региональные и локальные разломы, причем среди глубинных выделяются установленные

и предполагаемые. Разломы изображены различными типами штриховок. Большая часть локальных разломов была исключена; оставлены наиболее существенные, характеризующие общий рисунок территории.

На карте представлены 2 области складчатости: каледонская и варисцийская.

Главные этапы развития геосинклинальных областей и переход ее состояния в складчатую систему соответствуют структурным этажам и комплексам, поэтому генерализация областей складчатости и ее составных компонентов проходила с учетом морфогенетических особенностей территории:

Эвгеосинклинальные и миогеосинклинальные зоны нижних структурных этажей были объединены в единую геосинклинальную зону на основании их генетической общности. Из нижнего структурного этажа каледонской складчатости были исключено изображение серпентинитов, пироксенитов и перидотитов.

Сильной генерализации подверглись контура территорий – границы были значительно обобщены, учитывая масштабный переход.

При генерализации на карте было полностью исключено изображение орогенного (юрского) комплекса повторной активизации.

Исходная карта была отсканирована по частям и «склеена» в пакете Adobe Illustrator. После этого полученный файл с изображением исходной карты был с растровым расширением Illustrator-a - .ai. Поэтому, файл был конвертирован в растровый формат JPEG, который можно открыть в пакете Arc View.

Дальнейшая работа была полностью проведена в программном пакете ArcView 3.2a.

Для каждого типа объектов, изображенных на карте был выделен отдельный слой, согласно топологическим взаимосвязям между объектами. Структурные этажи, геосинклинальные и орогенные комплексы в пределах каждой области складчатости расположились в одном слое. Аналогично, ступени шкал рельефа палеозойского фундамента и опускания мезокайнозойской активизации были оцифрованы как полигональные слои, конвертированы в shape-file (векторный формат ArcView) и сохранены в отдельном слое. Та же операция была проделана с линейными объектами (формации, границы). Послойное хранение разнородной в тематическом отношении информации облегчает дальнейшее редактирование слоев, т.к. благодаря этому можно «отключать» ненужные в данный момент объекты, чтобы изображение легче перерисовывалось.

Для присоединению к конкретному слою смежного с ним (т.е. имеющих общую границу) использовалась команда Draw Line To Append Polygon, позволяющая не обводить общую границу, а «прикреплять» к уже оцифрованному полигону новый.